

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСЕКЕ НА ОСНОВЕ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Мусурманкулова Мадина Носировна

Денауский институт предпринимательства и педагогики, г. Денау, Узбекистан.

E-mail: madinanosirovna87@gmail.com. Тел.: +99-891-515-90-62

Аннотация. В современной лингвистике большое внимание уделяется осмыслению и изучению языка как системы. Одним из основных принципов в языкознании становится системный подход к изучению языка и его уровней. В то же время в современном языкознании еще отсутствует единство в описании и изучении системных отношений уровней и единиц языка.

Ключевые слова. *вариативность, языкознания, язык, уровень, подход, единство, время, принцип.*

Musurmankulova Madina Nasirovna

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denau, Uzbekistan

E-mail: madinanosirovna87@gmail.com. Тел.: +99-891-515-90-62

Annotation. In modern linguistics, much attention is paid to understanding and studying language as a system. One of the basic principles in linguistics is becoming a systematic approach to the study of language and its levels. At the same time, modern linguistics still lacks unity in describing and studying the systemic relationships of levels and units of language.

Keywords. *variability, linguistics, language, level, approach, unity, time, principle.*

Многообразие подходов к восприятию системности языка прежде всего свидетельствует о сложности, многомерности и многоаспектности, противоречивости и вариативности самой системы языка и его уровней и единиц.

Лингвистические особенности лексики - её непосредственная соотнесенность с объективной действительностью и зависимость от нее, открытость, подвижность характеризуют лексику как наименее организованную систему. Поэтому идея о системности лексики проникла в языкознание намного позже [1].

Идея системности в лексике отразилась в изучении семантически взаимосвязанных групп, так называемых лексических полей, построенных на парадигматических и синтагматических принципах, выявлении структурной организации лексики на основе названных принципов, установлении

семантических различий в иерархии видовых и подвидовых соотношений. Однако к настоящему времени в лексикологии отсутствует достаточно выдержанная и общепринятая классификация типо-видовых отношений между выделяемыми семантическими объединениями, так называемыми семантическими полями, лексико-семантическими и тематическими группами, парадигмами и т.п. Принципы градации и иерархической организации и соотнесенности семантических группировок являются наиболее слабой стороной современных исследований по системному изучению лексики. Выделяемые в лексикологии даже наиболее широко принятые семантические объединения слов основываются на различных принципах [5].

Обобщая лексико-семантические явления в лексике на основе парадигматических отношений, становится возможным предложить следующую классификацию семантических объединений: парадигматические поля, разделяющиеся на логико-понятийные поля: (а) лексико-тематические и б) лексико-семантические группы) и семасиологические поля (синонимические, антонимические, омонимические и т.п. ряды).

Особенности системно-семантической организации терминологической лексики определяют специфику ее сопоставительно-типологического исследования. Терминологии, как системе отражения понятийной структуры определенной отрасли науки, изначально свойственна системная ориентированность и строгая структурная и компонентная организация. Специфика выражения определенной системы научных понятий обуславливает особенности функционирования терминологии в лексике как особой семасиологической системы. Термин отражает понятия сфер науки, поэтому его значение определено, внутренне организуется и ограничивается рамкой дифинитивной соотнесенности с научным понятием. Понятийная соотнесенность термина обуславливает его признаки, как соотношение формы и актуального значения, суженность синтагматических отношений в лексике, сферы его употребления, специализацию средств словообразования и словоупотребления. Терминология ограничена в проявлении синонимии, омонимии, не допускает многозначности. Названные особенности терминологической лексики характеризуют ее как особое лексикосемантическое объединение и определяют признаки строительной терминологии как лексико-тематической группы, имеющей некоторые специфические черты организации.

Наиболее актуальным общеязыковым критерием для становления и упорядочения терминологии таджикского и английского языков является соотношение национального и интернационального, заимствованного в терминах. Важнейшие функции терминологии в языковой системе - выражать максимально точно средствами национального языка научные понятия и соответствовать международным стандартам - обуславливают источники формирования терминологии за счет собственных ресурсов, а также посредством заимствования.

Сопоставительное изучение терминологической системы таджикского и английского языков во многом отличается от методов сопоставления других пластов лексики, так как обладает специфическими признаками, исходящими из функциональных особенностей терминологии, так и общности со всей системой лексики, обусловленной функционированием терминологии как части общей системы лексики языка.

Строительная терминология - это система терминов, употребляющихся в науке и практике строительства. Охватывая многообразие разделов данной науки и ее практическое применение, строительная терминология разнородна и многоаспектна. В настоящей работе к анализу привлекалась та часть терминологической лексики, которая связана с обозначением понятий типов строительных сооружений и конструктивных особенностей жилых гражданских зданий.

Как показывает сам объект исследования, при семантическом анализе терминологии наиболее продуктивным методом анализа является изучение тематической организации лексики, так как она с одной стороны обеспечивает охват в большей степени всего материала по языкам, с другой, облегчает анализ семантических соотношений между сопоставляемыми языками в пределах общекатегориальных и видовых тематических групп.

Тематический анализ показывает, что строительная терминологическая лексика в обоих языках системно строго организована. Она представляет собой целостную систему, структурно подразделяющуюся на компоненты, соотносящиеся между собой на основе единства отношений. Основу системных отношений между компонентами терминологической лексики составляет общая понятийная соотнесенность с теми реалиями, которые являются объектом изучения в строительной науке и практике [2].

Тематический анализ показывает, что строительная терминология в целом должна иметь одинаковый состав и одинаковую представленность в обоих языках, так как, отражая понятийное поле объекта изучения науки о строительстве и практики, она склонна к однородности в обоих языках. В этом отношении в обоих языках выявляются одинаковые типологические отношения во всей строительной терминологии и в организации компонентного состава классов, типов и видов строительной терминологии. Компонентный состав терминологической лексики строительства сходен также внутри каждого выделяемого классификационного объединения. Различия в структурной организации компонентного состава в обоих языках находятся в зависимости от социолингвистических факторов, прежде всего, особенностей мировоззренческого мышления или направления развития самого объекта в науке о строительстве, применяемых специфических методов в строительстве английских и таджикских народов, а этнолингвистического осмысления данного объекта. Отсюда исходят различия в представленности терминов в компонентном составе выделяемых тематических групп. Как показывает анализ, терминология строительства по своему составу идентична в обоих языках в

отражении общенаучных категориальных понятий, связанных с видами и типами строительных сооружений, конструктивных элементов и частей зданий, методами их возведения и строительства. В то же время естественно-географические условия бытования, традиций в строительстве, культурное наследие каждого из народов обуславливают некоторые различия в строительстве и его терминологическом отражении в обоих языках. Именно эти особенности проявляются в наиболее выраженной форме в архитектурных особенностях жилого дома, в самом разделении частей жилых домов, в функциональном их предназначении. Отсюда исходят различия в понятийном осмыслении частей жилого дома, терминологическом отражении и их представленности в каждом из языков. Многообразие терминов в обозначении частей жилого дома, разделении их по принципу строгой функциональной предназначенности, (сравните: термины, обозначающие понятия “гостиная”, “кухня”, “столовая”, “комната отдыха” и др. в английском языке) является характерной особенностью английского языка.

С другой стороны, различные типы отношений между лексическими единицами двух языков обуславливают способы обозначения и их передачу в каждом из языков [6].

Если в выражении общетехнических понятий, связанных со строительством жилого дома, между языками в целом проявляются признаки межъязыковой полной эквивалентности, то в обозначении некоторых частных понятий и предметов в обоих языках наблюдаются неполное соответствие или отсутствие соответствия. Сравните в этом отношении термины *ошхона*, *зина*, *зинапоя* и их эквиваленты в английском языке, различающиеся между собой прежде всего наличием “скрытых” значений, обуславливающих их отношение и употребление в сопоставляемых языках. Различия между сопоставляемыми языками, основанные на неполном соответствии или наличии скрытых компонентов значений, обуславливают лингвистические особенности значения слов-терминов в каждом из языков [4].

Тематическая классификация показывает, что оба языка представляют в целом некоторые отличия в терминологическом отражении понятийных категорий данной отрасли науки, что прежде всего связано с социолингвистическими условиями функционирования английского и таджикского языков в данной сфере науки.

В терминологическом осмыслении слова в языке, в становлении и развитии терминологии фактически действуют те же закономерности, что характерно для лексической системы в целом. Однако в конкретной реализации этих закономерностей, терминология проявляет свои особенности [8].

Ссылки

[1]. Ананьин, М. Ю. Основы архитектуры и строительных конструкций: Термины и определения: [учеб. пособие] / М. Ю. Ананьин; [науч. ред. И. Н. Мальцева]; М-во

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 132 с.

- [2]. Авербух К.Я. Общая теория термина. М.: Издво МГОУ, 2006. 252 с.
- [3]. Бекмуродов, М. М. Лексико-семантический и структурный анализ строительной терминологии: На материале таджикского и английского языков : дисс. .канд. филол. наук : 10.02.20 / М. М. Бекмуродов. —Душанбе, 2002. — 166 с.
- [4]. Булова И.А. Архитектурная терминология и ее использование в проектировании зданий / И.А. Булова // Сборник научных трудов Белорусского государственного технологического университета. Серия "Архитектура". - 2015. - № 2 (24). - С. 8-12.
- [5]. Винокур Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Труды Московского института истории, философии и литературы. М.: Литера, 1939. Т. 5. Сборник статей по языковедению.
- [6]. Вальков К. Геометрические методы научного моделирования. Л., 1977. - 80 с., с.4.
- [7]. Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах. М.: Высшая школа, 1987.с.59.
- [8]. Гусева Е. И. Критерии терминологичности и корреляция "термин - слово общего языка" / Е. И. Гусева // Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. - 2008. - Вип. 1. - С. 103-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2008_1_17.c.103.